

JANGOVAR RUH – JANGCHINING QUDRATLI QUROLI**Sherzod Xasanovich Xudayberdiyev**

mayor. Markaziy harbiy okrugi 13060 harbiy qism

Tog‘o‘qchi batal‘on komandiri o‘rinbosari

**“Yuksak jangovar ruh — askarning
yengilmas kuchi, armiyaning qudrati.»****Shavkat Mirziyoyev.**

Annatotsiya. Maqolada - jangovar ruh-jangchining qudratli quroli, jangovar ruhni oshirish hamda ulug‘ sarkarda va jangchi sifatida dunyoga tanilgan ajdodlarimizning jangovar ruhiyati tasvirlab berildi.

Kalit so‘zlar: milliy ruh, jangovar ruh, sarkarda, jangchi, ajdodlar, yoshlar, vatanparvar, tarbiya, general, ofitser, serjant, askar.

Annotation. The article describes the powerful weapon of the warrior spirit, the enhancement of the warrior spirit, and the martial spirit of our ancestors, who are known to the world as great commanders and warriors.

Jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri yosh avlod ta‘lim-tarbiyasidir. Chunki har qanday jamiyatning buguni va kelajagini yoshlar belgilab beradi. Tarixiy taraqqiyotlar jarayonida isbotlangan xaqiqat shundan iboratki, yoshlar ta‘lim-tarbiyasini ustuvor vazifa deb bilgan xalqlar o‘z oldilariga qo‘ygan barcha ezgu maqsad va muddaolariga erishishgan.

Yoshlar tarbiyasi haqida gap ketar ekan, yoshlardagi vatanga bo‘lgan muxabbat, vatanparvarlik, fidoiylik, jasorat, milliy ruh kabi tuyg‘ularni shakllantirish masalalari ham diqqat e‘tiborimizdan chetda qolishi mumkin emas.

Chunki har bir yosh-ertangi vatan himoyachisi, askar, qolaversa bir oilaning boshlig‘i, eng zaruri bolalarining tarbiyachisidir. Shuning uchun ham yoshlarda

vatanparvarlik tuyg'ularini, milliy ruh va jangovar ruhni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu o'rinda davlatimiz raxbari oliy bosh qumondonimizning quyidagi so'zlariga e'tiborimizni qaratamiz. **“Har qanday tahdid va xatarlarga munosib zarba berishga tayyor milliy armiyamiz – xalqimiz, mamlakatimizning ishonchli va mustahkam qalqonidir. Shuning uchun biz hozirgi kunda harbiy kadrlarning jangovar qobiliyati va tayyorgarligi bilan birga vatanparvarlik tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratyapmiz. Ya'ni, har bir askar va serjantda, ofitser va generalda, butun shaxsiy tarkibda milliy ruh va g'urur kuchli bo'lishi kerak. Milliy ruh – bu yengilmas kuch. Milliy ruh kuchli bo'lsa, iroda, jangovar salohiyat ham yuqori bo'ladi. Kelajakda harbiy bo'lishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruhni, muqaddas Vatan taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini qayerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi. O'z oilasi, mehribon ota-onasi hamda el-yurtimizning ishonchi, g'amxo'rli va e'tiboridan oladi.”**

Shunday ekan yosh avlodda qolaversa, xozir armiyamiz saflarida xizmat qilib yurgan oddiy askarlar, shartnoma asosidagi oddiy askarlar va serjantlar, yosh ofitserlarimizda milliy ruhni shakllantirish orqali jangovar ruhni rivojlantirishni oliy maqsad qilib olamiz.

Tarixdan bizga ma'lumki buyuk ajdodlarimiz qahramonliklari shu jumladan SHIROQ qaxramonligi “ Miloddan avvalgi VI-asr boshlarida Eron shohi Doro-I qo'shinini turon hududiga bostirib kirgan. Yunon tarixchisi va notig'i Polein (mil II-asr) 8 kitobdan iborat “Harbiy hiylalar” asarida ilk marta Shiroq jasorati tilga olingan. Poleinning yozishicha Sak qabilasi oqsoqollari Sakraf, Omarg va Oaramis fors qo'shinini engish uchun kengash (quriltoy) o'tkazayotganda Shiroq kelib o'zining rejasini bayon qiladi. Rejaga ko'ra o'z qabilasi manfaatlarini himoya qilib harbiy hiyla ishlatgan va yolg'iz o'zi Axomoniy podshohi Doro-I ga qarshi turgan.

Uning bir o'zi butun boshli qushinni 7 kunlik ozuqa bilan Qizilqum cho'llariga boshlab ketgan qushin ettinchi kun aldanganligini bilgan shunda Shiroq “Men yolg'iz

o‘zim Doro qushinini yengdim, sizlarni aldab, cho‘lning qoq o‘rtasiga olib keldim, xoxlagan taraflariga ketishlaring mumkin to‘rt taraflaring ham etti kunlik yo‘l deb baralla aytgan”¹ mana bu **jangovar ruh**.

I.O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, 1-qism Toshkent. 2000y

Bunday qahramonliklar jumlasiga Spitamen va To‘maris jasoratlarini ham misol qilishimiz mumkin.

Armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan askarning jangovar ruhini oshirishda tarixiy sarhadlarimizga qushin tortib kelgan Chingizxon qushiniga qarshi tura olgan 75 yoshli Najmiddin Kubro bobomizni misol qilishimiz mumkin.

Xorazmni istilo qilishdan avval Chingizxon dong‘i o‘z vatanidan uzoq-uzoqlarga xam yoyilgan ulug‘ Shayxga iltimos bilan elchi yo‘lleydi. “Men Xorazmni bosib olib axolisini qat’liom qilmoqchiman. Siz oila a’zolaringizni olib shaharni tark etib, xoxlagan tarafingizga ketishingiz mumkin.” Vatanparvar Shayx Chingizxonga shunday javob qaytaradi “Mening 75 yillik umrim shu tuproqda kechdi. Shu xalq bilan birga xayotning butun achchiq-chuchugini totdim. Endi uning boshiga og‘ir kun tushganda tashlab ketish mardlikdan emas!” Menga Xorazmni tark etishga ruxsat yo‘q deyдилar va qo‘llariga shamshir olib tutib, qo‘yinlariga tosh to‘ldirib yov qarshisiga chiqdilar. Ularga tosh otib, bir nechtasini nayza bilan urib yiqitadilar.

Dushmanlar u kishiga kamondan o‘q uzadilar. O‘qlardan biri Shayxning ko‘kragiga sanchiladi. Shahid bo‘layotgan Najmiddin Kubro dushman bayrog‘ini tortib olib, shu darajada maxkam ushladilarki, o‘n kishi bo‘lib ham u kishning qo‘lidan bayroqni olisholmagach, barmoqlarini kesishga majbur bo‘lishgan. Shayxning bu jasorati yovni ham xayratga solgan.¹ Manabu **jangovar ruh**. Mazkur voqea tildan-tilga o‘tib, afsonaga, xalq uchun ibrat namunasiga aylandi.

Shunday mard insonlarning avlodi ekanligi bilan faxrlanib Mavlono Jaloliddin Rumi bir sherida shunday yozgan edi.

Mo az on muxtashamonem,ki sogar girahd,

Na az on muflison,ki on buzi logar girand.

Ba yake dast mayi xolisi iymon nushand,

Ba yake dasti digar parchami kofar girand.

Muzmuni; “Biz bir oriq echkini dunyo deb bilgan nazari past qashshoqlar qavmidan emas, balki qo‘lida e‘tiqot qadahini tutgan ulug‘ zotlar toifasidanmiz. Bu toifa bir qo‘li bilan iymonning holis mayini sipqorsa, ikkinchi qo‘li bilan kofirlar bayrog‘ini maxkam ushlaydi.”

I.D. Bobojonov, M. Abdurasulov “Adabiyat farzandlari” 2009y. Xorazm Ma‘mun akademiyasi nashriyoti, 2009.

Shunday ajdodlarimizdan yana biri [Xorazmshohlar davlatining](#) so‘nggi hukmdori [Muhammad Xorazmshohning](#) to‘ng‘ich o‘g‘li, hukumdor, sarkarda, buyuk jangchi Jaloliddin Manguberdi edi. Jaloliddin 33 yil umr ko‘rgan bo‘lib, shundan 11 yili turli janglar ichida o‘tgan. To‘liq ismi Jaloliddin ibn Alovuddin Muhammad. Onasi — [Oychechak](#) bo‘lgan.

Jaloliddin Manguberdi voyaga yetgach, otasi uni [G‘azna](#), [Bomiyon](#), G‘ur, Bust, Takinobod, [Zamindovar](#) va [Hindiston](#) hududlarigacha bo‘lgan yerlarga hokim va taxt vorisi etib tayinlagan (1215). Jaloliddin Manguberdi otasining harbiy yurishlarida ishtirok etib, o‘zining jasur jangchi, iqtidorli sarkardalik qobiliyatlarini namoyish etgan.

Jaloliddin Manguberdi Valiyon qal‘asini qamal qilayotgan Takajuk va Malg‘ur boshchiligidagi mo‘g‘ul qo‘shiniga hujum qilib, 3 kunlik jangdan so‘ng ularni tor-mor keltirgan, 1000 dan ortiq mo‘g‘ul askari o‘ldirilgan, omon qolgan qismi Panjshir daryosidan o‘tib, ko‘prikni buzib tashlashgan. Bu Jaloliddin Manguberding mo‘g‘ullar ustidan qozongan dastlabki yirik g‘alabasi edi.

“PARVON” janggi-Chingizxon Jaloliddin Manguberdiga qarshi Shiki Xutuxu no‘yonni 45 minglik qushin bilan jo‘natadi. G‘azni yaqinidagi [Parvon jangida](#) Jaloliddin Manguberdi mo‘g‘ullar ustidan g‘alaba qozonadi.

Chingizxon katta qo‘shin to‘plab Jaloliddin Manguberdiga qarshi shaxsan o‘zi otlangan. Fapdiz qal‘asi yaqinida Jaloliddin Manguberdi Chingizxon qo‘shinining ilg‘orini tor-mor keltiradi va kuchi ozligi sababli [Sind](#) (Hind) daryosi tomon chekinadi. Chingizxon qo‘shini Jaloliddin Manguberdini daryodan o‘tishiga imkon bermay

qurshab oladi. 1221-yil 25-noyabrda bo‘lgan tengsiz jangda ([Sind daryosi bo‘yidagi jang](#)) mag‘lubiyatga uchragan Jaloliddin Manguberdi 4000 jangchisi bilan 18-20 metrlik jarlikdan Sind daryosiga sakrab, uning o‘ng sohiliga suzib o‘tib, cho‘l ichkarisiga kirib ketdi (Bu cho‘l hozirda ham [Cho‘li Jaloliy](#) deb ataladi). Chingizxon Jaloliddin Manguberding bu jasoratidan hayratda qolib, o‘z o‘g‘illariga qarab: „Ota o‘g‘il mana shunday bo‘lishi lozim!“², degan.

Shaxobiddin Muhammad al-Nasaviy, Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti, T., 1999;

Vasiliy Yanning “Cingizxon” romani 1981 y

Jaloliddin Manguberdi 1199 yil (ayrim manbalarda 1198 yil) to‘g‘ilgan va 1231-yil olamdan o‘tgan, shu qisqa 33 yil umrini 11 yilini jangohlarda o‘tkazdi.

Sharofiddin An-Nasafiy Sulton Jaloliddin Manguberdiga shunday baho bergan edi: “Uning mardligi, jasurligiga kelsak uning janglardagi faoliyatini eslab o‘tishning o‘zi kifoya qiladi. U sherlar orasida eng zo‘r sher edi, qurqmas chavondozi, lashkarlar orasida eng botiri edi. U haqquylikni, adolatni ulug‘lardi”¹.

Sulton Jaloliddin Manguberding kurash va hayot yo‘li mardlik va jasoratda yutimiz yoshlari va biz harbiy xizmatchilar uchun ibrat ramzidir. **Mana jangovor ruh**

Yillar o‘tadi qanchadan qancha hukumdoru, sarkardalar o‘tadi. Shulardan vatan himoyasi yo‘lida jon olib jon bergan buyuk vatan posbonlari, botirlar el-yurt ardog‘ida bo‘ladi. Shunday sarkardalarimizdan Temur Malikning jasorati, U Jaloliddin Manguberdidan kiyin Mo‘g‘illarga qarshi kurashgan sarkardalarimizdan hisoblanadi. Biz yosh avlodga ota-bobolarimizdagi **jangovar ruhni** meros qilib olishimiz darkor.

Ayni damda biz ofitser va serjantlar qolaversa yosh askarlarimiz yuragida **milliy ruhni** shakllantirishga sabab bo‘luvchi, [o‘rta asrning](#) yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli [markazlashgan davlat](#) asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi **Amir Temur**dir. Uning bir qancha janglarda xususan mo‘g‘ullarga qarshi kurashi, **Seiston jangi**, **Loy jangi**, markazlashgan davlat qurish uchun **3 yillik** (1386-1388 yillar), **5 yillik** (1392-1396-yillar), **7 yillik** (1399-1404-yillar) va yana bir qancha yurishlari,

undagi bohodirlik, shijoat, ipchilik, buyuk sarkarda, undagi vatanga bo‘lgan muhabbat, markazlashgan davlatning qudratli armiyasini tuzgan va ularning sarkardalariga shaxsan o‘zi tanlagan va ularni tarbiyalagan.² Lashkarboshilarni o‘zi tanlagan, vatan himoyasi yo‘lida jon fido qilaoladigan, ularning yuraklarida jangovar ruhni rivojlantirgan, ko‘ksi to‘la **jangovar ruh** bo‘lgan buyuk sohibqiron Amir Temur avlodlaridan ekanimizdan yana bir bor faxr tuyg‘usini tuyishimiz lozim.

Undagi **jangovar ruhni** o‘z yuragimizga meros qilib olishimiz kerak. Mana bu **jangovar ruh**.

O‘zbek xalqi tarixda necha ming yillar davr mobaynida bir qancha urushlarni

Shaxobiddin Muhammad al-Nasaviy, Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti, T., 1999;

Марсель Брионнинг “Менким, Соҳибқирон – жаҳонгир Темур” асари.

boshidan o‘tkazdi. Bunday urushlardan II-jahon urushi ham shular jumlasiga kiradi.

II-jahon urushida O‘zbekistondan 1 mln 433 230 kishi safarbar etilgan. Ular bilan birga bir safda dushmanlarga qarshi jang olib borgan ofitser va generallarimiz ham bor edi. Shular jumlasiga General-mayor Sobir Raximov(25.01.1902y-26.03.1945y), General-mayor Bikjanov Ibrohim Paskayevich (17.11.1895y-17.12.1988y), General-leytenant Norxo‘jayev Fayzulla Xo‘jayevich (25.11.1911-yil-1983y), General-mayor Olimxonov Shoh Murodovich (1910y-1987y), General-leytenant Oxunjonov Sobir Sobirovich (10.10.1919y-04.2012y), General-mayor Uzoqov Mullajon Karimovich (1.05.1907y-30.11.1960y), General-leytenant Hojiboyev Ahmadjon Muhammadjonovich (1923y-2001y). Ularning jasorati, ulardagi **jangovar ruh** bugungi yoshlarimizni-mustaqil yurt farzandlarini Vatanga muhabbat, uni ko‘z qorachig‘iday asrash, himoyalash, tinchlik deb atalmish ulug‘ ne‘matni qadriga etish ruxida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasiz.

Yosh ofitser, serjantlarimiz va askarlari yuragida milliy ruhni shakllantirishimiz orqali jangavor ruhni rivojlantiramiz. Jangovar ruh xar bir askarning qalbida

shakllangan bo‘ladi, uni rivojlantirish kerak. Jangovar ruh-jangda jangchining quroliga aylanishi zarur.

Xulosa:

Biz ana shunday vatanparvar, ulug‘ insonlarni avlodmiz. Ajdodlarimiz kabi avlodlarimiz ham xar tomonlama ilmi, iymonda peshqadam, ona yurtini sevadigan, mardlardan bo‘lishsin. Milliy ruh-jangovar ruhning asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, 1-qism Toshkent. 2000y
2. D. Bobojonov, M. Abdurasulov “Adabiyat farzandlari” 2009y. Xorazm Ma’mun akademiyasi nashriyoti, 2009.
3. Shaxobiddin Muhammad al-Nasaviy, Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti, T., 1999;
4. Vasiliy Yanning “Chingizxon” romani 1981 y
5. Марсель Брионнинг “Менким, Сохибқирон – жаҳонгир Темур” асари.

Foydalanilgan internet saydlari:

1. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/mirkarim-osim-1907-1984/mirkarim-osim-shiroq-hikoya>.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jaloliddin_Manguberdi
3. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/siz-jaloliddin-manguberdi-haqida-bilasizmi>
4. <https://kh-davron.uz/dir/kutubxona/amir-temur>